

УДК 81'42:070

Б. В. Думченко, І. В. Зміїова

МЕДІАДИСКУРС ЯК МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Статтю присвячено вивченню ролі текстових, звукових, візуальних, графічних та інших модусів в створенні мультимодального політичного медіадискурсу. Актуальність дослідження зумовлено зміщенням акцентів з ключової ролі текстового способу передачі інформації в комунікативному просторі на інші семіотичні ресурси, серед яких на перший план виходять зображення, графіка та звук. Метою роботи є вивчення медіадискурсу як мультимодального явища і визначення його характеристик і структури. Об'єктом дослідження є політичний медіадискурс, а предметом аналізу – семіотичні засоби, які роблять його мультимодальним. Для аналізу таких засобів в статті залучено комплексний міждисциплінарний підхід з використанням контент-аналізу текстового, аудіо-, відео- та графічного модусів. Такі методи дослідження дали змогу виявити патерни, тенденції та особливості медіадискурсу, а комплексний підхід – не тільки підтвердити мультимодальність політичного медіадискурсу, в межах якого проводилось дослідження, а й обґрунтувати вибір саме цих семіотичних ресурсів. Дискурс – і медіадискурс зокрема – визначається як інтегральний феномен, як сукупність процесу й результату, що містить лінгвістичний і екстралінгвістичний аспекти. На прикладі відеоролика проаналізовано роль і ефективність різних модусів комунікації (текстового, візуального, аудіо- і графічного) і технологій в процесі передачі інформації для створення результативного медіадискурсу та впливу на аудиторію.

Ключові слова: контент-аналіз, медіадискурс, медіаконтент, міждисциплінарний підхід, мультимодальність, семіотичний ресурс.

Dumchenko Bogdan, Zmiiova Iryna. Media discourse as a multimodal phenomenon.

The article studies the role of text, sound, visual, graphic and other modes in the creation of multimodal political media discourse. The relevance of the study is stipulated by the shift in emphasis from the key role of the textual method of transmitting information in the communication space to other semiotic resources, among which images, graphics and sound come to the fore. The purpose of the study is to examine media discourse as a multimodal phenomenon and to determine

its characteristics and structure. The object of study is political media discourse, and the subject of analysis is the semiotic means that make it multimodal. To analyse these means, the article uses a comprehensive interdisciplinary approach with the use of content analysis of text, audio, video and graphic modes. Such research methods involve the identification of patterns, trends and features of media discourse, and the comprehensive approach allowed not only to confirm the multimodality of the political media discourse within which the study was conducted, but also to justify the choice of these semiotic resources. Discourse – media discourse in particular – is defined as an integral phenomenon, as a combination of process and result, containing linguistic and extralinguistic aspects. The article analyses the role and effectiveness of various modes of communication (textual, visual, audio and graphic) and technologies in the process of information transfer to create an effective media discourse and influence the audience.

Key words: content analysis, interdisciplinary approach, media content, media discourse, multimodality, semiotic resource.

1. Вступ

В сучасному інформаційному просторі медіа відіграють ключову роль у формуванні нашого сприйняття світу. Однак, з появою нових технологій та зростанням доступності до інформації, парадигма медійного дискурсу зазнає істотних змін. Сьогодні ми спостерігаємо перехід від текстового способу комунікації до багатомодальних форм вираження, що створює виклики для дослідників і практиків в області медіааналізу та комунікації. Таким чином, дослідження медіадискурсу як мультимодального явища набуває особливої *актуальності*.

Об'єктом нашого дослідження є медіадискурс, який включає текстові, звукові, візуальні, графічні та інші модуси, що використовуються для передачі інформації, а *предметом* – семіотичні засоби, які і створюють мультимодальний дискурс медіа.

Матеріалом для дослідження слугувал відеоролик, узятий із Ютуб каналу Суспільне Новини під назвою ‘Черга на 50 кілометрів – протест польських перевізників триває’.

Мета нашої роботи полягає в аналізі та уточненні концепції медіадискурсу як мультимодального явища, визначенні його ключових характеристик та модусів, а також виявленні взаємозв'язків між ними.

Реалізація мультимодальності в дискурсі відбувається поєднанням різних семіотичних засобів, що потребує комплексного міждисциплінарного підходу до аналізу матеріалу. Таким чином, *методи* дослідження передбачають контент-аналіз текстового, аудіо-, відео- та графічного модусів з метою виявлення особливостей медіадискурсу як мультимодального феномену.

2. Дискурс медіапростору

Термін 'дискурс' широко вживається в лінгвістиці, літературознавстві, соціології, філософії, соціальній психології та інших галузях знань. Форми дискурсу так само різноманітні, як і форми самого людського життя. Дискурс як інтегральний феномен, мислекомунікативна діяльність, сукупність процесу і результату (тексту) включає як екстралінгвістичний, так і лінгвістичний аспекти [11, с. 37].

У комунікативній лінгвістиці загалом простежуються дві тенденції визначення дискурсу. Одна з них спирається на категорію тексту, виступає його актуалізацією, згідно з другою дискурс являє собою одночасно результат і процес [1, с. 94–95].

Дуже важливо відрізнити текст від дискурсу, що в сучасній прагматиці є необхідним розмежуванням. Текст – багатозначний термін ряду гуманітарних наук, предмет яких прямо або опосередковано припускає вивчення функціонування мови – лінгвістики, літературознавства, семіотики, соціології, філософії, етнології і антропології. З іншого боку, дискурс – це зв'язний текст в сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними та іншими чинниками [5, с. 315–316]. Тому термін дискурс часто асоціюється з передачею повідомлення.

З погляду комунікації текст виступає вторинним утворенням стосовно дискурсу, що, на думку Т.О. Бехта, підтверджує нетотожність цих понять, незважаючи на приналежність тексту і дискурсу до одиниць комунікації та спільність їхніх характеристик [2, с. 21].

Виходячи з когнітивно-комунікативного розуміння дискурсу, цей феномен розглядають як подію, що об'єктивується через текст із залученням таких чинників: а) особистість комунікантів (у сукупності психологічних, ментальних, соціокультурних, етноспецифічних тощо характеристик); б) орієнтація на адресата, рівень його знань та

ерудитії; в) екстралінгвістична складова – соціокультурний контекст/ середовище, в якому відбувається спілкування [1, с. 26; 9, с. 38].

Дискурс – це інтегральний феномен, мислекомунікативна діяльність, що постає як сукупність процесу й результату і містить екстралінгвістичний і власне лінгвістичний аспекти; в останньому, окрім тексту, виокремлюють пресупозицію і контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), що зумовлює вибір мовних засобів [11, с. 37].

Весь дискурс можна поділити за тим чи іншим критерієм.

За соціально-ситуативним параметром (сфери функціонування) логічно виокремити такі типи дискурсу, як політичний, юридичний, військовий, релігійний, медичний, рекламний, педагогічний, спортивний, науковий, електронний (інтернет-дискурс), медійний дискурс (засобів масової інформації) тощо [10, с. 159].

У реальному спілкуванні типи та підтипи дискурсу нечасто трапляються в «чистому вигляді», вони здебільшого змішуються і накладаються один на одного. Отже, виокремлення типів і підтипів дискурсу є евристичним завданням дослідника, який обирає ту чи іншу типологію відповідно до конкретних цілей свого аналізу.

На сьогодні, можна з упевненістю сказати, що саме медіадискурс є найпоширенішим видом дискурсу. Це такий дискурс, в якому майже неможливо не брати участь. Зокрема, в Україні, з низки різних причин, а головна з яких – війна, яка ведеться в двох просторах – «реальному» та інформаційному, не бути активним учасником медіадискурсу подекуди вважається поганою звичкою. Медіадискурс також можна називати публіцистичним дискурсом, але в деяких питаннях можна справедливо зауважити, що медіадискурс охоплює більше аспектів, зокрема екстралінгвістичних.

Сучасні дослідження публіцистичного дискурсу умовно розділені на систему двох груп. Перша система його вивчення пов'язана з власне лінгвістичним (формальним) підходом до контекстної реалізації публіцистичного стилю мови у відповідних текстах. В свою чергу друга система тлумачить медіадискурс як екстралінгвальний феномен, фокусуючи свою увагу саме на його дискурсній організації, тобто на семіотико-мовному та прагматичному аспектах дослідження [7, с. 119].

Один із найпростіших способів диференціювати типи медіадискурсу – це розбити їх за тематикою. Деякі науковці можуть розглядати питання з політичної точки зору, де переважають складні фактори життя соціуму. Інші можуть розглядати поняття «медіадискурс» з фінансової або економічної точки зору. Для репортажів про життя популярних знаменитостей і новин, що цікавлять людей, часто використовується інша рубрика.

К. Коттер пропонує наступні критерії аналізу медіа через дискурс, що у свою чергу говорить про ознаки медіадискурсу:

- 1) аудиторія;
- 2) природа даних;
- 3) функціонування дискурсу в різноманітних активних контекстах;
- 4) наративна структура;
- 5) мовний стиль як важливий концепт медіадискурсу та фіксатор унікальних рис медіамови [13, с. 798–800].

Розуміючи поняття «медіадискурсу» як одного з видів дискурсу, прийнято розбивати категорію на дві широкі області: письмову та усну. Прикладами письмового медіадискурсу є газети, книги та журнали. Радіо та телебачення, як приклад усного медіадискурсу, переважно покладаються на усне мовлення, наприклад випуски новин, хоча телевізійні канали часто використовують візуальні практики, як-от знімки місцевості та інтерв'ю на місці.

Інтернет є унікальним місцем накопичення та поєднання усіх можливих прикладів медіадискурсу та способів його доведення до аудиторії. Онлайн-медіа складають окрему категорію. Дискурс, який тут відбувається, дуже відрізняється від більш звичних форм публікації. Він часто відбувається в режимі реального часу та має можливість майже миттєво передати інформацію глобальній аудиторії.

Зважаючи на те, що передача інформації – це головне в медіадискурсі, його цілі полягають у такому:

- 1) опис ситуації та пояснення отриманої інформації;
- 2) регулювання дійсності адресантів. Засоби масової інформації мотивують сучасну людину до аналізу й формування суспільної думки, власних мотивів, результатом яких є відповідні дії реципієнтів;

3) вплив на свідомість адресантів через потік інформації, який залежно від простору й часу впливає на людину та спричиняє відповідний зворотній зв'язок;

4) прогнозування стану справ про ймовірні дії того чи іншого фактору, що має на меті стимулювання до запропонування результатів, висновків [6, с. 3–4].

З огляду на вищезазначене, треба зауважити, що під регулюванням дійсності адресантів, впливом на їх свідомість та прогнозуванням стану справ маєтсья на увазі ще одна ознака медіадискурсу – маніпуляція.

Медіаманіпулятивний процес передбачає застосування відповідних технологій, результатом яких є схильність медіаспоживачів до інтерпретаційного підходу інформації маніпулятора (масмедійника) [4, с. 2]:

- фрагментарний спосіб подачі інформації: спотворення інформації відбувається через її скорочення або висвітлення окремих аспектів, що не дає змоги пересічному медіаспоживачеві сформулювати цілісну картину подій;

- редагування матеріалу з додаванням домислів, які підтримує редакція й автор-журналіст;

- інтерпретація фактів у вигідному маніпуляторові світлі;

- приховування невігідної інформації, водночас журналіст зосереджує увагу реципієнта на «потрібних» аспектах події, замовчуючи інші;

- «інформаційний шум», або подача великої кількості новин, яку складно сортувати;

- створення ефекту першого повідомлення, тобто оперативність в оприлюдненні інформації, навіть якщо новина на момент публікації достеменно не перевірена;

- поширення певного погляду на інформацію як єдино правильного й повне ігнорування інших [3, с. 2].

3. Мультимодальні ознаки медіадискурсу

Раніше, під спілкуванням або передачею певної інформації від людини до людини вважався такий процес, що має на увазі використання мови (вербальний спосіб) або писемність (невербальний

спосіб), але так чи інакше певний спосіб, що використовує семіотичні ресурси. З розвитком технологій, а зокрема цифрових фото- та відеозаписів, стало зрозуміло, що донесення інформації може виконуватися за допомогою значно більшої кількості ресурсів, а іноді, без допомоги звичної нам мови. Такі ресурси часто називають модусами, а теоретичний підхід до їх використання в комунікації відомий як мультимодальний аналіз [14, с. 268].

Мультимодальність – це міждисциплінарний підхід, який розуміє комунікацію та репрезентацію як щось більше, ніж мову. Він був розроблений протягом останнього десятиліття для систематичного вирішення питань, що викликають багато дискусій про зміни в суспільстві, наприклад, щодо нових медіа та технологій. Мультимодальні підходи забезпечили концепції, методи та структуру для збору та аналізу візуальних, звукових, втілених і просторових аспектів взаємодії та середовища, а також взаємозв'язків між ними.

Мультимодальні дослідження ґрунтуються на трьох основних припущеннях: по-перше, передбачається, що комунікація завжди має на увазі використання кількох способів (мова, письмо, жести, зображення та інші), а їхні інтермодальні зв'язки сприяють формуванню сенсу. По-друге, значення конструюється через вибір і конфігурацію різних модусів взаємодії. По-третє, ресурси, які використовуються інтерактантами, з часом соціально формуються, щоб створити спільне культурне відчуття того, як вони можуть передавати значення [14, с. 270].

Спільноти та контексти самі визначають, які режими використовуються та як. Важко робити загальні твердження щодо того, що «люди» роблять із мовою. Нам потрібно дізнатися, для кого мова є найбільш ресурсномістким модусом (якщо взагалі є), широко використовуваним і важливим модусом з усіх, і в яких контекстах використання. Більшість наукових робіт із комунікації зосереджені на дуже специфічній спільноті творців смислів: слухачах. Якщо ми розглядаємо спільноти комунікантів жестами, то можемо побачити, що жести можуть бути такими ж важливими в такій спільноті, як і мова, оскільки їх можна використовувати для задоволення всіх соціальних і комунікаційних потреб. Якби ми базували наше уявлення

про значення мови на дослідженні спілкування між немовлятами та їхніми батьками, або між сліпими людьми, або між людьми, які не мають спільної мови, ми отримали б зовсім іншу картину. Простіше кажучи, мова має різний статус у різних спільнотах і в репертуарі різних людей [12, с. 5].

Тож, якщо ми беремо за основу теорію про те, що різні дискурси та спільноти мультимодальні, тоді ми можемо сміливо розглядати мультимодальність медіадискурсу. Як мультимодальний феномен медіадискурс має такі модуси:

- 1) зоровий;
- 2) звуковий;
- 3) графічний;
- 4) літературний (або текстовий);
- 5) мультимедіальний.

З метою доведення мультимодальності в медіа наводимо відеоролик, узятий із Ютуб каналу Суспільне Новини під назвою ‘Черга на 50 кілометрів – протест польських перевізників триває’. Звісно, основний модус будь якого відео – це сам відеоряд. У нашому випадку використовують матеріал відеозйомки україно-польського кордону з дрону, що показує нам довжелезну чергу з вантажівок, які чекають пропуску через кордон:

Скріншот 1. Черга з вантажівок на кордоні

У майже будь якого відео на платформі Ютуб є так званий ‘тамбнейл’ (англ. *thumbnail* – мініатюра). Це саме той елемент відеоролику, який кожний користувач бачить перед переглядом. Саме тому автори відео приділяють увагу створенню інформативного та

ефективного, з точки зору приваблення глядача, тамбнейлу. В нашому відео це фото вантажівки та польського протестувальника:

Скріншот 2. Тамбнейл

Скріншот 3. Текстовий модус

На відміну від багатьох новинних відео, тут ми не спостерігаємо текст мовця, замість цього використовується звичайний текст у вигляді субтитрів. Тобто йдеться про текстовий модус. Використаний шрифт дуже простий та білого кольору, що відповідає і характеру самої інформації, що передає текст – вона максимально лаконічна та емоційно нейтральна (див. скріншоти 2 та 3):

Звуковий же модус відео полягає тільки в музикальному супроводі доволі нейтрального характеру.

У результаті можемо говорити про, як мінімум, чотири модуси: графічний, відеографічний, текстовий та звуковий. Загалом, використовуючи ці модуси, відеоролик справляє враження дуже стислого,

лаконічного та інформативного відео. У сучасному медіадискурсі, де люди мають доступ до великої кількості інформації, дуже цінуються короткі новинні відео, подивившись які, можна отримати необхідні достатні дані щодо деякої події.

4. Висновки та перспективи подальших досліджень

В сучасному світі, насиченому потоком інформації та впливом медіа, дослідження медіадискурсу як мультимодального явища набуває особливої актуальності. Зростання популярності соціальних мереж, стрімкий розвиток візуальних технологій, а також перехід від текстового до мультимодального способу комунікації відкриває нові можливості для вивчення впливу медіа на суспільство та культуру.

Дослідження медіадискурсу як мультимодального феномену свідчить про важливість розуміння та аналізу різноманітних комунікативних стратегій, які використовуються медіа для передачі інформації.

Перспективу дослідження медіадискурсу як мультимодального феномену вбачаємо у включенні інших типів медійного контенту, взаємодії між ними та порівняння їх впливу на сприйняття аудиторією. Додаткові дослідження можуть також включати розвиток нових методів аналізу, які враховують специфіку мультимодального медіадискурсу.

Список бібліографічних посилань

1. Бацевич, Ф.С. (2003). *Нариси з комунікативної лінгвістики*. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 280 с.
2. Бехта, Т.О. (2009). *Лінгвокогнітивне моделювання англomовного детективного дискурсу*. (Дис. канд. філол. наук). Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 235 с.
3. Брикалова, А. О. (2018). *Маніпулятивний вплив ЗМІ та формування споживчих установок* [online]. Available at: <https://shorturl.at/ciqv2> [Accessed 15 Oct. 2023].
4. Ільченко, О. А., Малихіна О. Г. (2020). Типи маніпулятивного контенту в сучасному медіапросторі (на матеріалі українськомовних онлайн-видань). *Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)*, 14, с. 58–62.
5. Колісник, Ю. М. (2009). Дискурс іноземномовної комунікації у призмі сучасної лінгвістики. *Військово-науковий вісник*, 11, с. 313–321 [online]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2009_11_23 [Accessed 15 Oct. 2023].

6. Коритнік, Д. Ю. (2020). Медіадискурс як різнопланове явище сучасних медіадосліджень. *Нова філологія*, 80. Т. 1, с. 266–271.
7. Пальчун, Т. О., Медвідь, О. М. (2014). Лексичні інновації у медіадискурсі. *Філологічні трактати. Вісник Сумського державного університету*, Т. 6, 1, с. 118–123.
8. Селіванова, О. О. (2008). *Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми*. Полтава: Довкілля-К, 570 с.
9. Селиванова, Е. А. (2008). *Основы лингвистической теории текста и коммуникации*. Киев: Брама, 336 с.
10. Шевченко, И. С., Морозова, Е. И. (2005). Проблема типологии дискурса. В: *Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен*. Харьков: Константа, с. 233–236.
11. Шевченко, И. С., Морозова, Е. И. (2003). Дискурс как мыслекоммуникативное образование. *Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна*, 586, с. 33–38.
12. Bezemer, J., Jewitt, C. (2018). Multimodality: a Guide for Linguists. In: Litosseliti, L. (ed.) *Methods in linguistics*. London: Bloomsbury Academic, pp. 281–304.
13. Cotter, C. (2015). Discourse and Media. In: Tannen, D., Hamilton, H. E., Schiffrin, D. (eds) *The Handbook of Discourse Analysis*, pp. 795–821.
14. Lyons, A. (2016). Multimodality. In: Zhu Hua (ed.) *Research Methods in Intercultural Communication: A practical guide*. Hoboken: Wiley-Blackwell, pp. 268–280.

References

1. Batsıvych, F.S. (2003). *Narysy z komunikatyvnoyi lnhvistyky* [Sketches on Communicative Linguistics]. Lviv: Vydavnychyy tsentr LNU im. I. Franka, 280 p.
2. Behta, T.O. (2009). *Linhvokohnityvne modeliuvannia anhlovnoho detektyvnoho dyskursu* [Linguocognitive Modeling of English Detective Discourse]. (Ph.D. in Philology Thesis). Lviv. nats. un-t im. I. Franka, 235 p.
3. Brykalova, A. O. (2018). *Manipulatyvnyi vplyv ZMI ta formuvannia spozhyvchykh ustanovok* [Manipulative Influence of Mass Media and Formation of Consumer Attitudes]. [online]. Available at: <https://shorturl.at/ciqv2> [Accessed 15 Oct. 2023].
4. Ilchenko, O. A., Malykhina O. H. (2020). Типы манипулятивного контента в современном медиaprостори (на материале украинских онлайн-выданий) [Types of Manipulative Content in the Modern Media Space (Based on Ukrainian-Language Online Publications)]. *Naukovyi visnyk DDPu imeni I. Franka. Seriya:*

Filolohichni nauky (movoznavstvo) [Scientific Bulletin of Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Series: Philological Sciences (Linguistics)], 14, pp. 58–62.

5. Kolisnyk, U. M. (2009). Dyskurs inozemnomovnoyi komunikatsii u pryzmi suchasnoyi linhvistyky [Discourse of Foreign Language Communication in the Prism of Modern Linguistics]. *VysNekovo-naukovyi visnyk* [Military Scientific Bulletin], 11, pp. 313–321 [online]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2009_11_23 [Accessed 15 Oct. 2023].

6. Korytnik, D. U. (2020). Mediadyskurs yak riznoplavove yavyshe suchasnykh mediadoslidzhen [Mediadiscourse as a Multifaceted Phenomenon of Modern Media Studies] In: *Nova filolohiya* [New Philology], 80. vol. 1, pp. 266–271.

7. Palchun, T. O., Medvid', O. M. (2014). Leksychni innovatsii u mediadyskursi [Lexical Innovations in Mediadiscourse]. *Filolohichni traktaty. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu* [Philological Treatises. Bulletin of Sumy State University], vol. 6, 1, pp. 118–123.

8. Selivanova, O. O. (2008). *Suchasna linhvistyka: napryamy ta problemy* [Modern Linguistics: Directions and Issues]. Poltava: Dovkillya-K, 570 p.

9. Selivanova, E. A. (2008). *Osnovy linhvistychnoyi teoriiy tekstu i komunikatsii* [Fundamentals of Linguistic Theory of Text and Communication]. Kyiv: Brama, 336 p.

10. Shevchenko, I. S., Morozova, E. I. (2005). Problema typologii diskursa [The Problem of Discourse Typology] In: *Diskurs kak kognitivno-kommunikativnyy fenomen* [Discourse as a Cognitive-Communicative Phenomenon]. Kharkov: Konstanta, pp. 233–236.

11. Shevchenko, I. S., Morozova, E. I. (2003). Diskurs kak myslekomunikativnoe obrazovanie [Discourse as a Thought-Communicative Formation]. *Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina*, 586, pp. 33–38.

12. Bezemer, J., Jewitt, C. (2018). Multimodality: a Guide for Linguists, In: Litosseliti, L. (ed.) *Methods in linguistics*. London: Bloomsbury Academic, pp. 281–304

13. Cotter, C. (2015). Discourse and Media, In: Tannen, D., Hamilton, H. E., Schiffrin, D. (eds) *The Handbook of Discourse Analysis*, pp. 795–821.

14. Lyons, A. (2016). Multimodality, In: Zhu Hua, (ed.) *Research Methods in Intercultural Communication: A practical guide*. Hoboken: Wiley-Blackwell, pp. 268–280.